

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727185>

УДК 66.017

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕРЕН АУСТЕНИТА МЕТОДОМ ТРАВЛЕНИЯ В СТАЛИ МАРКИ 16ХСН

И.В. Панкратова,

начальник отдела металловедения, отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как разнотернистость стали марки 16ХСН отмеченная при ее аттестации. Особое внимание уделяется вопросам влияния марочного состава стали на выявляемость границ зерен аустенита в исследуемой марке. В статье приведены фотографии шлифов после травления, по которым в дальнейшем будет проводиться оценка размера зерна. Показывается, что разнотернистость бывает ложной как следствие ошибки пробоподготовки образцов. Приводится оценка ВАЗ при различных температурно-временных параметрах метода травления в соответствии с ГОСТ 8639-82

Ключевые слова: аустенитное зерно, разнотернистость, выявление, границы, термическая обработка, травление, балл, нормативный документ

IDENTIFICATION OF AUSTENITE GRAIN BOUNDARIES BY ETCHING IN STEEL GRADE 16XCN

I.V. Pankratova,

Head of the Department of Metal Science, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK im. A.A.Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: The study is conducted through consideration of such problems as the heterogeneity of steel grade 16XCN noted during its certification. Special attention is paid to the influence of the grade composition of steel on the detection of austenite grain boundaries in the brand under study. The article contains photographs of the grinds after etching, according to which the grain size will be evaluated in the future. It is shown that the grain diversity can be false as a result of sample preparation errors. The assessment of VAZ at various temperature and time parameters of the etching method in accordance with GOST 8639-82 is given.

Keywords: austenitic grain, grain diversity, identification, boundaries, heat treatment, etching, score, regulatory document

При проведении аттестационного контроля проката \varnothing 12-15 мм стали марки 16XCN отмечено, что при оценке величины аустенитного зерна, отмечена его разнотернистость превышающая требования ГОСТ 5639-82 «Сталь и сплавы. Методы выявления и определения зерна» по разбросу размера зерна в 3 балла и занимаемой площадью на шлифе в 10% [1-4].

Величина аустенитного зерна является одним из показателей качества готового проката из сталей для холодной объемной штамповки 16XCN, поэтому возникла необходимость в подборе метода выявления границ зерен аустенита.

Менее энерго- и ресурсозатратным из допускаемых ГОСТ 5639 методов выявления границ зерен аустенита для стали марки 16XCN является метод травления [2-5].

В соответствии со стандартом данный метод применяют для выявления границ зерен аустенита в углеродистых и легированных сталях [5-8], закаливающихся на мартенсит или бейнит, и сталях, в которых затруднено получение ферритной или цементитной сетки.

Для выявления границ температуру нагрева, время выдержки и скорость охлаждения устанавливают нормативно-технической документацией на стали и сплавы.

Температура нагрева должна быть на 20-30⁰С выше температуры закалки, установленной НТД. Время выдержки – 1-3 часа [1].

Для определения влияния параметров закалки на выявляемость границ зерен аустенита в стали марки 16ХСН был проведен ряд экспериментов на прокате Ø14 и Ø15 мм от двух плавков, с условной маркировкой плавка А и плавка Б, соответственно, химический состав которых приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание химических элементов, %

П л а в к а	С	М н	С и	Р	С	С r	Н и	С u	М о	А l	Т и	В	Н б	С а	В	W	А s	С о	Р б	С б	С п	С э к в
А	0,184	0,49	0,72	0,005	0,003	0,094	0,066	0,0018	0,0025	0,0028	0,002	0,0038	0,0001	0,0021	0,0005	0,0002	0,0011	0,0022	0,0011	0,0011	0,0016	0,0001
Б	0,184	0,496	0,688	0,0047	0,003	0,097	0,068	0,0025	0,0026	0,0031	0,0036	0,0001	0,0002	0,0004	0,0002	0,0011	0,0003	0,0011	0,0011	0,0011	0,0012	0,0009

В ходе экспериментов изменяемыми параметрами были температура нагрева и время выдержки образцов.

Результаты выявления аустенитного зерна в прокате Ø14 мм стали марки 16ХСН плавки А методом травления в соответствии с ГОСТ 5639 приведены в таблице 2 (рис. 1-3).

Таблица 2 – Результаты эксперимента

Режим т/о	Полученный результат
Закалка 890°С, выдержка 1,5ч, охлаждение в воде	G ₈ , G ₄ (рисунок 1)
Закалка 890°С, выдержка 40мин, охлаждение в воде	G ₇ , G ₅ (рисунок 2)

Режим т/о	Полученный результат
Закалка 890°C, выдержка 1ч, охлаждение в воде	G ₇ , G ₅ (рисунок 3)

Рисунок 1 – Выявление аустенитного зерна на образцах проката Ø14мм плавки А стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 890°C, 1,5ч, вода)

Рисунок 2 – Выявление аустенитного зерна на образцах проката Ø14мм плавки А стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 890°C, 40мин, вода)

Рисунок 3 – Выявление аустенитного зерна на образцах проката $\varnothing 14$ мм плавки А стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 890°C , 1ч, вода)

Результаты выявления аустенитного зерна в прокате $\varnothing 15$ мм стали марки 16ХСН плавки Б методом травления приведены в таблице 3 (рис. 4, 5).

Таблица 3 – Результаты эксперимента

Режим т/о	Полученный результат
Закалка 890°C , выдержка 1ч, охлаждение в воде	G_8 (рисунок 4)
Закалка 920°C , выдержка 1ч, охлаждение в воде	G_8 , (ед зерна G_6 ($\ll 10\%$)) (рисунок 5)

Рисунок 4 – Выявление аустенитного зерна на образцах проката $\varnothing 15\text{мм}$ плавки Б стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 890°C , 1ч, вода)

Рисунок 5 – Выявление аустенитного зерна на образцах проката $\varnothing 15\text{мм}$ плавки Б стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 820°C , 1ч, вода)

Для исключения влияния факторов пробоподготовки и методических ошибок определения, образцы проката $\varnothing 14\text{мм}$ плавки А и $\varnothing 15\text{мм}$ плавки Б термообработывали совместно, в одинаковых условиях по режимам и условиям таблицы 4 (рис. 6).

Таблица 4 – Результаты эксперимента

Плавка	Режим т/о	Полученный результат
А	Закалка 890°C, выдержка 1ч, охлаждение в воде	G ₇ , G ₅ / G ₆ (<10%)
Б		G ₈

Рисунок 6 – Выявление аустенитного зерна в одинаковых условиях на образцах проката $\varnothing 14$ мм плавки А (а) и $\varnothing 15$ мм плавки Б (б) стали марки 16ХСН (режим т/о – закалка 890°C, 1ч, вода: а) плавка А; б) плавка Б

Вывод:

1. Выявляемость границ зерен аустенита в стали марки 16XCH методом травления в соответствии с ГОСТ 5639 зависит от ее химического состава. Отклонение в рамках марочного состава могут приводить к ложной разностерности в следствие слабого (неконтрастного) выявления границ зерен.

2. При оценке величины аустенитного зерна, разностерность в рамках марочного содержания химических элементов может достигать отклонения по размеру зерна в 5 баллов, а занимаемая разностерностью площадь на шлифе составлять 20%.

3. Выявления границ зерен аустенита стали марки 16XCH требует дальнейшей проработки методики в соответствии с рекомендациями ГОСТ 5639 и опытом зарубежных металлургов с целью отработки отказоустойчивого метода выявления границ.

Список литература

[1] ГОСТ 5639-82 «Сталь и сплавы. Методы выявления и определения зерна».

[2] Металловедение [Электронный ресурс] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение. (дата обращения: 20.11.2024)

[3] Металловедение: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.

[4] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. 544 с.

[5] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.

[6] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.

[7] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

[8] ASTM E112-13 (Переутвержденная версия от 2021) «Методы определения среднего размера зерна металлических материалов»; Настоящее издание утверждено 1 октября 2013 г. Опубликовано в феврале 2014 г. Первоначально стандарт утвержден в 1955 г. Последнее предыдущее издание утверждено в 2012 г. как E112-12. DOI: 10.1520/E0112-13. – 36 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST 5639-82 "Steel and alloys. Methods for detecting and determining grain."
- [2] Metallurgy [Electronic resource] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Мателиоведень. (date of access: 20.11.2024)
- [3] Metallurgy: textbook / T.B. Tatarintseva // 2nd ed., revised and corrected. – Kazan: Kazan. state power university, 2017. 465 p.
- [4] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised. and revised. – Moscow: Metallurgy, 1986. 544 p.
- [5] Lakhtin Yu.M. Materials science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – Moscow: Mashinostroenie, 1990.
- [6] Solntsev Yu.P. Materials Science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.
- [7] Khaldeev G.V. Protection of Metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. Vol. 20. No. 2. 218 p.
- [8] ASTM E112-13 (Reapproved version from 2021) "Test Methods for Determining the Average Grain Size of Metallic Materials"; This edition was approved on October 1, 2013. Published in February 2014. The standard was originally approved in 1955. The last previous edition was approved in 2012 as E112-12. DOI: 10.1520/E0112-13. – 36 s.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2024*

Поступила в редакцию 14.11.2024
Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Выявление границ зерен аустенита методом травления в стали марки 16ХСН // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 48-56. URL: <https://ip-journal.ru/>